

YUQORI MALAKALI TAEKWONDOCHILARNI MUSOBAQA QOIDALARINING O'ZGARISHIGA XOS RAVISHDA JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISH

Dehqonov Javohir Mirzali o'g'li

Termiz davlat universiteti

Sport faoliyati va boshqaruv fakulteti

Boshqaruv kafedrasida dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada yuqori malakali taekwondochilarni musobaqa qoidalarining o'zgarishiga xos ravishda jismoniy tayyorgarligini oshirish haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: taekwondochi, musobaqa, sport, texnik harakat, jang sharoitlari.

Abstract. This article talks about improving the physical fitness of highly qualified taekwondo players in accordance with the changes in the rules of the competition.

Key words: taekwondo player, competition, sport, technical movement, combat conditions.

Абстракт. В данной статье рассказывается о повышении физической подготовленности тхэквондистов высокой квалификации в соответствии с изменениями в правилах соревнований.

Ключевые слова: тхэквондист, соревнование, вид спорта, техническое движение, боевая обстановка.

Sport yo'nalishidagi taekvondo texnik harakatlarni muvaffaqiyatli tarzda bajarish, harakat ko'nikmalari va aniq yakuniy natijalarga nisbatan yetarlicha darajada variativ sharoitlar va namoyon bo'lishlar bilan bog'liq bo'lgan sport turlari guruhiga mansub hisoblanadi.

Sport yo'nalishidagi taekvondoda aniqlikni obyektiv tarzdagi miqdoriy ko'rsatkichlar bilan baholash mumkin bo'lgan harakatlar soni unchalik ko'p hisoblanmaydi. Bunda barcha holatlarda harakatlarga oid vazifalarning yakuniy holatda muvaffaqiyatli amalga oshirilishi (natijasi) bilan bevosita bog'liq bo'lgan, bir butunlikdagi aniqlik haqida gap boradi. Taekvondoda harakatlarga oid vazifalarning muvaffaqiyatli ko'rinishda hal qilinishi raqibga yaqinlashish va texnik usulni nisbatan kamroq sarf-yo'qotishlar asosida bajarish bilan belgilanadi. Bunda ko'pgina vaziyatlarda nafaqat texnik harakatlarni (hujum qilishning asosiy usullari) amalga oshirishning aniqligi muhim o'rin tutadi, balki u bilan chambarchas bog'liqlikdagi samaradorlik ham hisobga olinadi. Taekvondoda harakatlarga oid vazifalarning hal qilinishi (usulning aniqligi va samaradorligi) jang sharoitlarining doimiy ravishda o'zgarishlari asosida murakkablashishi qayd qilinadi.

Taekvondo (koreyscha: tae—oyoq, kvon —qo'l, do—yo'l, ya'ni oyoq va qo'llarning qarakat yo'li) — sport kurashi turi. Bunda erkak va ayollar belgilangan maydonchada o'z vazn toifalarida (himoya vositalarida) yakkama yakkam olishish va maxsus mashqlarni bajarish mahoratini namoyish etish borasida yakkam va jamoaviy tarzda oyoq qo'llarda zarbalar berish yoki zarba xarakatlarini qayd etish bo'yicha musobaqalashadilar. Taekvondo musobaqalar 2 yo'nalishda — Xalqaro taekvondo federatsiyasi (ITF; 1966-yil tuzilgan, 140 dan ortiq

mamlakat a'zo) va Jahon taekvondo federatsiyasi (WTF; 1973-yil tuzilgan, 140 dan ortiq mamlakat a'zo) yo'nalishlarida tashkil etiladi. Taekvondo asli koreys xalqining kurash turi hisoblanadi. Miloddan 600 y. ilgari koreyslar jang qilish va himoyalaniish vositasi sifatida uning usullarini qo'llaganlar. T.ning rivojlanishida subak, xvaran va boshqa kurash yo'nalishlari muhim rol o'ynadi.

Taekvondoning ITF yo'nalishiga 1955-yil KXDRda asos solingan. Bu yo'nalishda sportchilarning boshga tepishi, beldan pastga zarba berish, umuman, tananing ruxsat etilgan qismiga ham oyoq bilan to'liq zarba berish taqiqlangan. Shuningdek, qo'l bilan ham kuchli zarba berishga ruxsat etilmaydi. Musobaqalar (5 ta vazn toifasida) 2 bo'limda (har bo'lim 2 min.dan, tanaffus — 1 min.) davom etadi. Anik, zarbalarga ochko beriladi. Maxsus mashqlarni bajarishga ma'lum vaqt ajratiladi va ijro texnikasi baholandi.

Taekvondoning WTF yo'nalishiga 1961-yil Koreya Respublikasida asos solingan. 2000-yil taekvondo (WTF) Sidney olimpiadasi dasturidan o'rin oldi. Taekvondo (WTF) sportchilarning qo'loyoqlarda tananing beldan yuqori, old qismiga zarbalar berishiga ruxsat etadi. Musobaqalar (8 vazn toifasida) sportchilarning himoya vositalarini kiygan holda tashkil qilinib, 3 bo'limda (har bo'lim 3 min.dan, tanaffuslar — 1 min. dan) davom etadi. Aniq zarbalarga ochko beriladi. G'olib nokaugga yoki ochkolar ko'pligiga qarab aniqlanadi.

O'zbekistonda taekvondo (ITF) 1989-yildan ommaviylashdi. O'sha yili O'zbekiston taekvondo (ITF) federatsiyasi tuzildi va ITFra qabul qilindi. Bu federatsiya 2000-yilda O'zbekiston taekvondo (ITF) milliy assotsiatsiyasi nomi bilan qayta ro'yxatdan o'tdi. Uning viloyatlarda bo'limlari tuzilgan, 40 dan ziyod taekvondo (ITF) klublari faoliyat ko'rsatadi. 200 dan ortiq murabbiy 50 mingdan ko'proq Taekvondochi bilan shug'ullanmoqsa (2004). O'zRda taekvondo (ITF) musobaqalari muntazam o'tkaziladi va o'zbekistonlik sportchilar xalqaro musobaqalarda ham ishtirok etishadi. Po'lat Usmonov, Valeriy Pak, Viktor Nikolayev va boshqa taekvondo (ITF) ning O'zbekistondagi dastlabki targ'ibotchilari bo'lishgan. Endilikda ular yetakchiligida Botir Mamedov, Dmitriy Nim, Nasriddin Tolipov, Shahnoza Shuqratjonova, Alefina Kim, Moisey Nogay kabi o'nlab sportchilar Osiyo va jahon chempionatlari, nufuzli musobaqalarda sovrindorlar qatoridan o'rin Olishdi. Taekvondo (WTF) O'zbekistonda 1990-yildan ommaviylashdi va o'sha yili respublika taekvondo (WTF) federatsiyasiga asos solindi. Bu federatsiya 1992-yilda O'zbekiston taekvondo (WTF) assotsiatsiyasi nomi bilan qayta ro'yxatdan o'tdi va 1993-yilda WTFra a'zo bo'ldi. Uning viloyatlarda bo'limlari bor, 10 ta shahar taekvondo (WTF) klubi, tumanlardagi to'garaklarida 200 ga yaqin murabbiy 17 mingdan ziyod T.chi bilan mashg'ulot olib boryapti (2004). O'zbekistonda taekvondo (WTF) musobakalari muntazam o'tkazilyapti va sportchilarimiz xalqaro musobaqalarda ham qatnashyapti. Olek Pak, Adik Li, Aleksey Kan va boshqa taekvondo (WTF) ning yurtimizdagi dastlabki targ'ibotchilari bo'lishgan. Yevgeniy Xan, Eduard Xegay, Ravshan Toshpo'latov, Umid Dadaxonov, Sanjar Mansurov, Natalya Mikryukova kabi sportchilar Osiyo va jahon chempionatlari, nufuzli musobaqalarda medallarni qo'lga kiritishgan.

Koreyada yapon ishg'oli hamda Ikkinchi jahon urushi tugashi bilan 1945-yildan boshlab Seulda kvonlar deb ataluvchi yangi jang san'ati maktablari ochiladi. Bu maktablar koreys jang san'ati ustalari tomonidan yapon hamda xitoy jang san'atlari bo'yicha asos solingan. O'sha davrda yapon mustamlakachi hukumati qatag'oni tufayli mahalliy sport turlari (masalan Taekkyeon) umuman unutilgan edi. Odatda taekvondo atamasi 1940-50 yillarda kvonlar tomonidan mashq qilingan jang san'ati ma'nosini bildiradi, biroq u davrda

taekvondo atamasi ishlab chiqilmagan va har bir kvon (maktab) o'ziga xos jang qilish uslubini mashq qilardi.

1952-yil Janubiy Koreya prezidenti Sinman Ri Koreya Respublikasi armiyasining 29-piyodalar diviziyasi zobitlari Choy Hong-hi hamda Nam Tay-hilar tomonidan namoyish etilgan jang san'ati guvohi bo'ladi. U namoyish qilinayotgan texnikani Taekkyeon deb noto'g'ri tushunadi va bu jang san'atini armiyaga yagona tizim ostida joriy etishga undaydi. 1955-yildan boshlab kvonlar rahbarlari Koreyaning yagona jang san'atini yaratish imkoniyatlarini jiddiy muhokama qila boshladilar. O'shangacha Tang Soo Do yaponcha kanji (唐手道) ning koreyscha hanja talaffuzidan foydalanib, koreys karatesi nomini berish uchun ishlatilgan. Tae Soo Do nomi (跆拳道) ham koreys jang san'atini birlashtirilgan uslubini tasvirlash uchun ishlatilgan. Bu nom hanjadagi 跆拳道 „yanchmoq, oyoq osti qilmoq“, 手 su „qo'l“ va 道 do „yo'l, tartib“ so'zlaridan tashkil topgan.

Choy Hong Hi su „qo'l“ so'zini 拳 kwon „musht“ so'zi bilan almashtirib Tae Kwon Do nomidan foydalanishni qo'llab-quvvatladi. Bu nom, prezidentning fikriga ko'ra, Taekkyeon talaffuziga eng yaqin bo'lgan. Yangi nom kvonlar yetakchilari orasida juda sekin tarqaldi. Bu vaqt ichida taekvondo Janubiy Koreya harbiylari tomonidan foydalanish uchun qabul qilindi, bu esa fuqarolik jang san'atlari maktablari orasida mashhurlikini oshirdi

1959-yilda koreys jang san'atlarini birlashtirishga yordam berish uchun Koreya taekvondo assotsiatsiyasi yoki KTA (o'sha paytdagi Koreya Tang Soo Do assotsiatsiyasi) tashkil etildi. Oh Do kvoni (maktabi)dan chiqqan general Choy KTAning boshqa a'zo kvonlaridan o'zining Chan Hon uslubidagi taekvondosini birlashtirilgan uslub sifatida qabul qilishlarini xohlardi. Biroq, bu qarshilikka uchradi, chunki boshqa kvonlar faqat bitta kvonning uslubi emas, balki barcha uslublarning merosi va xususiyatlariga ega bo'lish uchun barcha kvonlarning ma'lumotlari asosida yagona uslub yaratilishini xohlashdi. Bunga javoban, Shimoliy Koreyada taekvondoni o'rgatish va butun Koreya yarim orolini birlashtirish borasidagi kelishmovchiliklar bilan bir qatorda, Choy 1966-yilda KTAdan ajralib, Kanadada o'z taekvondo uslubini institutlashtiradigan alohida boshqaruv organi — Xalqaro taekvondo federatsiyasiga (ITF — International Taekwon-Do Federation) asos soldi.

Dastlab, General Choy bilan yaqin aloqalarga ega Janubiy Koreya prezidenti General Choyning ITFga cheklangan yordam ko'rsatdi. Biroq, Janubiy Koreya hukumati jang san'atida Shimoliy Koreya ta'siridan qochishni istardi. Aksincha, ITF prezidenti Choy Hong Hi o'z taekvondo uslubi uchun har tarafdin, shu jumladan Shimoliy Koreyadan ham qo'llov bo'lishini xohlardi. Bunga javoban, 1972-yilda Janubiy Koreya ITFni qo'llab-quvvlashdan voz kechdi. ITF alohida federatsiya sifatida ishlashda davom etdi, keyinroq qarorgohini Kanadadagi Torontoga ko'chirdi. General Choy ITF uslubini rivojlantirishda davom etdi, xususan 1983-yilda Taekvondo ensiklopediyasini chop ettirdi. Choy nafaqaga chiqqanidan so'ng, ITF 2001-yilda bo'linib, keyin 2002-yilda yana uchta alohida federatsiya tuzdi va ularning har biri shu nom ostida o'z faoliyatini davom ettirmoqda.

1972-yilda KTA va Janubiy Koreya hukumatining Madaniyat, sport va turizm vazirligi taekvondo uchun milliy akademiya sifatida Kukkiwonga asos soldi. 1972-yilda KTA va Janubiy Koreya hukumati Madaniyat, sport va turizm vazirligi Kukkiwonni taekvondoning yangi milliy akademiyasi sifatida tashkil etishdi. Hozirda Kukkiwon hukumat tomonidan taekvondoning birlashtirilgan uslubini belgilash nuqtai nazaridan KTA ilgari amalga oshirgan ko'p funktsiyalarni bajaradi. 1973-yilda KTA va Kukkiwon Jahon taekvondo federatsiyasini (WTF — World Taekwondo Federation, 2017-yilda Jahon taekvondosi (WT) sifatida qayta

nomlandi) tashkil etishni qo'llab-quvvatladi. WT musobaqalarida kukkivon uslubidagi taekvondo ishlatiladi. Shu sababli, Kukkivon uslubidagi taekvondo odatda WT uslubidagi taekvondo, sport uslubidagi taekvondo yoki Olimpiya uslubidagi taekvondo deb ataladi, lekin aslida uslub WT emas, balki Kukkivon tomonidan belgilanadi.

2021-yildan beri taekvondo Olimpiya o'yinlariga kiritilgan uchta Osiyo jang san'atlaridan biri (qolgan ikkitasi dzyudo va karate) hisoblanadi. Bu 1988-yil Seulda bo'lib o'tgan Olimpiadada namoyish tadbiri sifatida boshlandi, oradan bir yil o'tib, Pan Amerika o'yinlarida medalli musobaqa ko'rinishida tashkillashtirildi va 2000-yilda Sidneyda bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlarida rasmiy medallar musobaqasi bo'ldi. 2010-yilda taekvondo Hamdo'stlik o'yinlari sport turi sifatida qabul qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. М., ФиС, 1988.
2. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. М., ФиС, 1980.